

**YOSHLARNI VATANGA MUHABBAT VA KASBGA SADOQAT RUHIDA
TARBIYALASHDA UZLUKSIZ MA'NAVY TARBIYA
KONSEPSIYASINING AHAMIYATI**

Ashirova O'g'iloy Abduvali qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: maqolada yoshlarni vatanga muhabbat va kasbga sadoqat ruhida tarbiyalashda uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasining ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan. Ota- onalarga va pedagoglarga bu borada tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: vatanga muhabbat, kasbga sadoqat, vatanparvarlik, konsepsiya, ta'lim, tarbiya.

Vatanni sevish, undagi bor narsalarni ardoqlab, sog'inib yashash inson tabiatida mavjud bo'lgan nozik tuyg'udir.

Buyuk alloma Alisher Navoiy hazratlarining quyidagi so'zi ona Vatanni sevadigan sadoqatli har bir kishining qalbida g'ayrat va shijoat uyg'otadi.

Vatan tarkini bir nafas aylama,

Ani ranji – g'urbat, havas aylama.[1]

Vatanga muhabbat eng avvalo insonning o'z oilasi, ota- onasi, uyi, mahallasi hamda tug'ilib o'sgan yurtiga mehr- muhabbatidir. Vatanga muhabbat yuksak insoniy, yaxshi fazilatlardan hisoblanadi.

Vatanparvarlik tarbiyasiga bir qancha ta'riflar berish mumkin, mening fikrimcha, vatanparvarlik tarbiyasi bola tug'ilgandan oilada berib borilishi, keyinchalik esa mahallada, ta'lim muassasalarida uzluksiz davom ettirilishi kerak. Biz yoshlarga uzluksiz ma'naviy tarbiya berishda ularda vatanga sadoqat tuyg'usini, yuksak vatanparvarlik ongini, mamlakat manfaatlarini himoya qilish bo'yicha fuqarolik burchini, vatan ravnaqi uchun o'qib o'rganishni, uning rivojlanishi uchun xizmat qilishni va konstitutsiyaviy majburiyatlarini bajarishga tayyorligini shakllantirishga, jon- jahdi bilan Ona Vatanini himoya qilishga o'rgatishimiz kerak.

Vatanga sadoqat, burch va mas'uliyat, tashabbuskorlik va boshqa fazilatlar yoshlar ongida nazariy tushunchalar sifatida qolib ketgani holda uning tabiatida amaliy odatlarga aylanmayapti. Buning oqibatida ularning ushbu fazilatlar haqidagi so'zlari bilan amallari orasida tafovut namoyon bo'lmoqda, bu esa har yili mustaqil hayotga kirib kelayotgan yigit-qizlarning hayotda o'z o'rinlarini topishlarida bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda.[2]

Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ularga tariximizni o'rgatishimiz, ota- bobolarimiz, ajdodlarimiz hayotini hikoya qilishimiz zarur. Ularning vatan ozodligi, vatan mustaqilligi yo'lidagi fidokorona ishlari va shonli tarixini aytib berishimiz, yoshlarda ham ajdodlarimizda bo'lgani kabi vatanga muhabbat tuyg'usini uyg'otishimiz darkor.

Boshlang'ich maktab o'quvchilarida vatanparvarlik tarbiyasini joriy etish tufayli bolalarda o'z ona yurtiga to'g'ri munosabat - qadriyatlar va o'tmishdagi muhim voqealarga hurmat va vatandoshlarimizning hozirgi yutuqlari, tushunchalarini tushuntirish shakllanadi. Bu tadbirlarning barchasi o'z yurti manfaatlarini himoya qilishga shay, jasorat ko'rsatishga qodir, yosh avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Yaponiyada bolalar yoshligidan vatanga, jamiyatga sadoqat ruhida tarbiyalanadi. Yaponiya maktablarida farroshlar yo'q, maktabni va sinfxonalarini hattoki, hojatxonani ham bolalarning o'zlari tozalashadi. Bu orqali ular yoshligidan o'zi ta'lim oladigan dargohni ya'ni vatanining kichik bir bo'lagini toza saqlashga, uni asrashga o'rgatib boriladi. Bu orqali ularda vatanparvarlik tuyg'usi va mehnatsevarlik shakllanadi. Maktabni toza saqlashga odatlangan bola uyni ham, ko'chani ham toza saqlaydi, har hil narsalar tashlab ifloslantirmaydi, sababi, u insonlar tozalikni saqlash uchun qanchalik ko'p kuch va vaqt sarflashini biladi, hamda boshqalarning mehnatini qadrlay boshlaydi.

Kasb qanchalik muvaffaqiyatli tanlansa, inson o'zini shunchalik baxtli his qiladi. Ammo har qanday mutaxassislikni egallash uchun yaxshi o'qish va tanlangan kasbga ko'proq qiziqish kerak.

Inson tanlagan kasbini yoki hunarini mukammal o'zlashtirishi va muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun ushbu kasbga oid muayyan xislatlarga ham ega bo'lishi kerak. Ba'zi mutaxassisliklar uchun aniqlik, yuqori intizomlilik, tartibga qat'iy rioya etish, topqirlik talab etiladi. Ba'zi kasblar uchun odamlar bilan ishlash jarayonida barqaror yaxshi kayfiyat, muloqotchanlik zarur bo'lib, o'zini boshqa kishining o'rniga qo'yish, maqsadni tezda anglash qobiliyati talab etiladi.[1]

Konsepsiyaning maqsadi — yosh avlodda mustaqil va baxtli hayot uchun zarur ijtimoiy malaka hamda fazilatlarni yoshiga mos, bosqichma-bosqich shakllantirishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish, uni amalda ro'yobga chiqarish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish talab etiladi:

1. ma'naviy-axloqiy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish;
2. tarbiyaning homiladorlik davridan boshlanib voyaga yetgunga qadar davom etadigan, tadrijiylik va uzluksizlik tamoyillariga asoslangan metodikasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish;
3. bola tarbiyasida milliy va zamonaviy pedagogikaning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanish;
4. tarbiyalanuvchilar bilan birga tarbiyachilarning ham bilimi va malakasini muntazam oshirib borish;
5. ma'naviy tarbiyani shakllantirishda oila, mahalla va ta'lim muassasalari, shuningdek, ommaviy axborot vositalari va boshqa ijtimoiy tuzilmalar o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmini yo'lga qo'yish;
6. ma'naviy tarbiyaning tadrijiy rivojlanish va uzluksizlik tamoyillariga asoslanishi.[2]

Konsepsiyaning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib yoshlar, ota- onalar va tarbiyachi, pedagoglar uchun o'zim o'qigan quyidagi kitoblarni o'qishni tavsiya qilaman:

1. Masaru Ibuka: Uchgacha ayni vaqti.

2. Masaru Ibuka: Uchdan keyin kech.
3. Xadicha Kubro Tongar: Baqirmaydigan onalar.
4. Xadicha Kubro Tongar: Baqirmaydigan bolalar.
5. Adem Gunesh: Yosh bola demang ularni.
6. Anna Aleksandrova Bikova: Dangasa onaning katta kitobi.
7. Imom G'azzoliy: Ey, farzand.
8. Murat Tosun: Olim yetishtirgan onalar.
9. Imom Zarnujiy: Ilm olish sirlari.
10. Abdul Fattoh Abu G'udda: Ulamolar nazdida vaqtning qadri.

Yuqorida keltirilgan kitoblarda bolaning ta'lim va tarbiyasiga yoshligidan qanday e'tibor berish kerakligi haqida ma'lumotlar berilgan. Bu kitoblar bolani kasbga sadoqatli hamda vatanga muhabbatli qilib tarbiyalashda, bolani har tomonlama yetuk, komil bir inson qilib shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, vatanga muhabbat va kasbga sadoqat ruhida tarbiyalangan bola vatanining tinchligi va uning ravnaqi uchun tinim bilmay o'qib-o'rganib, mehnat qiladi xalqining milliy qadriyat, odob- axloq mezonini yuksaltirish barobarida o'z xulq- atvorini takomillashtirib boradi. Diomo izlanishda bo'lib mehnat qilgan insonning dunyoqarashi keng, ma'naviy dunyosi boy bo'ladi. Shu o'rinda muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning bir gaplari yodimga tushdi: "Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi, deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutloqo yo'l qo'yib bo'lmaydi".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tarbiya 6 –sinf o'quvchilari uchun darslik. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot- matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2020.
2. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi. Toshkent. 2019- yil 31-dekabr. 1059-son
3. www.ziyonet.uz